

Aproveitamento de resíduos industriais como insumo para produção de concreto

DUARTE, Ana Maria Gonçalves¹; GUERRA, Thamires Dantas¹; CASTRO, Davi de Sousa²;
VIÉGAS, Diego José Araújo³; GOMES, Kelvin Rian da Silva²

¹ Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande/PB

² Instituto Federal da Paraíba, Campina Grande/PB

³ Universidade de Pernambuco, Recife/PE

✉ Autor correspondente: ana.duartemendonca@professor.ufcg.edu.br

Resumo

As atividades da indústria de rochas ornamentais geram enormes quantidades de resíduos sólidos que impactam negativamente o meio ambiente, necessitando de uma destinação adequada e ambientalmente correta. O concreto é obtido por meio da mistura adequada de cimento, agregados e água. Em algumas situações são incorporados produtos químicos ou outros componentes com objetivo de melhorar o desempenho mecânico e otimizar sua utilização. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades físicas e mecânicas do concreto produzido com substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de mármore. Foram realizados ensaios de absorção, resistência à compressão simples e resistência à tração. Observou-se que a incorporação do resíduo de mármore promoveu aumento na absorção de água, com acréscimos de aproximadamente 22%, 43% e 47% para os teores de 5%, 10% e 20%, respectivamente, aos 28 dias, em relação ao concreto de referência. Em relação à resistência à compressão, verificou-se redução de aproximadamente 5%, 19% e 29% para os mesmos teores de substituição. Para a resistência à tração por compressão diametral, os resultados apresentaram valores próximos entre si, sem variações significativas. Apesar da redução observada na resistência à compressão, os valores obtidos mantiveram-se próximos ao limite de 20 MPa, indicando viabilidade para aplicações específicas.

Palavras-chave: Propriedades, material sustentável, economia circular.

1. Introdução

Com avanço do setor da construção civil no Brasil cresce o uso das matérias-primas, o que leva o setor a procurar novos materiais e novas tecnologias para suprir a demanda do mercado. A busca por métodos de inovação que alinhem a fabricação de componentes construtivos aos preceitos da economia circular tornou-se um imperativo diante da alta pegada de carbono na produção de cimento Portland e da exploração intensiva de agregados naturais [1]. Nesse cenário, mitigar o

passivo ambiental da indústria exige a transição para modelos que priorizem a conservação de recursos e a redução das emissões de gases de efeito estufa [2,3].

O desenvolvimento sustentável, modelo de produção adotado largamente no mundo atualmente, vêm ganhando força na área da construção civil, tanto para preservar o meio ambiente como para a redução de custo final de projetos com a utilização de resíduos, incluindo entulhos de construção triturados, resíduos de rochas ornamentais.

Como o segundo material mais consumido do mundo [4], o concreto possui a versatilidade como característica intrínseca, permitindo a exploração de matrizes alternativas que incorporem resíduos sólidos em substituição aos agregados convencionais [5]. Contudo, essa substituição exige avaliação criteriosa, uma vez que a introdução de materiais heterogêneos altera a microestrutura do compósito, especialmente na zona de transição interfacial (ITZ) entre o agregado e a pasta de cimento, podendo impactar na resistência mecânica e na durabilidade [5]. Nesse contexto, resíduos provenientes da indústria de rochas ornamentais, como o resíduo de mármore, apresentam potencial para aplicação em matrizes cimentícias. Estudos indicam que sua incorporação pode influenciar propriedades como absorção de água e resistência mecânica, sendo necessária a avaliação do seu comportamento em diferentes teores de substituição [6-10].

Nesse sentido, o presente estudo investiga o desempenho físico e mecânico do concreto com incorporação de resíduo de mármore em substituição parcial ao agregado miúdo nos teores de 5, 10 e 20%, através de análises de absorção, resistência à compressão simples e resistência à tração por compressão diametral.

2. Metodologia

2.1. Materiais

Para desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os seguintes materiais:

- **Agregado graúdo**: Brita de origem granítica com diâmetro máximo comercializado como brita 0, apresentando massa específica seca de 2,63 g/cm³, massa específica na condição SSS (saturada superfície seca) de 2,64 g/cm³, massa específica aparente igual a 2,67 g/cm³, módulo de finura de 6,19 e diâmetro máximo 6,3 mm.
- **Agregado miúdo**: O agregado miúdo, utilizado na pesquisa, foi do tipo natural proveniente de jazida do leito do Rio Paraíba, apresentando diâmetro máximo de 2,36 mm, módulo de finura igual a 2,42%, massa específica de 2,618 g/cm³, massa unitária solta igual a 1,429 g/cm³, e teor de materiais pulverulentos de 0,07%. Os dados apresentados permitem classificar a areia como média, de acordo com a NBR 7211 [11].
- **Cimento Portland CII F32**: O cimento Portland foi obtido no comércio local do município de Santa Rita-PB, apresentando massa específica igual a 2,91 g/cm³ e módulo de finura igual 2,84%.
- **Água**: fornecida pela Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (CAGEPA).

- **Resíduo de mármore:** o resíduo de mármore utilizado no desenvolvimento deste projeto é proveniente da indústria GRANFUJI, situada no distrito industrial de Campina Grande-PB. Sua composição granulométrica é apresentada na Figura 1 e o material possui diâmetro máximo de 9,5 mm e módulo de finura de 6,04%. Por ter passado pelo beneficiamento industrial, o material não precisou de moagem secundária, passando somente pela secagem em estufa a $105\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e peneiramento na malha #8 (2,36 mm) para atender uma granulometria similar à areia.

Figura 1 – Curva granulométrica do resíduo de mármore.

2.2. Métodos

2.2.1 Estudo da dosagem dos materiais e moldagem dos corpos de prova

Dosagem dos materiais

A dosagem dos materiais foi realizada de acordo com a metodologia da ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland. A partir da caracterização dos materiais e do estabelecimento do fator água/cimento, foi realizado o estudo da dosagem, determinando-se o traço 1: 2,44: 1,87: 0,54, abatimento do tronco do cone de 40–60 mm e resistência requerida de 20 MPa. Em seguida, foram determinados os teores de substituição do agregado miúdo por resíduo de mármore e as idades de controle que foram utilizadas para determinação das propriedades físicas e mecânicas do concreto em estudo.

Moldagem e cura dos corpos de prova

A mistura dos materiais foi realizada em betoneira de eixo inclinado. Inicialmente, os materiais secos foram adicionados em um recipiente prévio, homogeneizando a mistura a seco com uma trolha (conhecida como colher de pedreiro). Em seguida, a água foi incorporada gradualmente, mantendo-se a mistura até a obtenção de um material com consistência uniforme. O tempo total de mistura foi de aproximadamente 3 a 5 minutos.

Foram moldados corpos de prova nas dimensões de 10 cm x 20cm com a devida substituição nos percentuais de 5%, 10% e 20% e submetidos ao processo de cura submersa em água pelos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias (Figura 2).

Figura 2 – Processo de moldagem e cura dos corpos de prova.

O volume total de concreto produzido por traço foi estimado com base nas quantidades de materiais apresentadas na Tabela 1, resultando em aproximadamente 0,034 m³ por composição, considerando uma massa específica média do concreto de 2400 kg/m³.

Tabela 1 – Quantitativo de material utilizado para produção dos corpos de prova.

Resíduo (kg)	Cimento (kg)	Ag. Graúdo (kg)	Ag. Miúdo (kg)	Resíduo de Mármore (kg)
0%	7,788 kg	46,464 kg	27,3 kg	0
5%	7,788 kg	46,464 kg	25,9 kg	1,36
10%	7,788 kg	46,464 kg	24,57 kg	2,73
20%	7,788 kg	46,464 kg	21,84 kg	5,46

Para melhor entendimento dos resultados, a Tabela 2 apresenta a nomenclatura adotada para as amostras de concreto em estudo.

Tabela 2 – Nomenclatura adotada para as amostras em estudo.

Quantitativo de resíduo	Sigla da amostra
0%	CREF
5%	CRM5
10%	CRM10
20%	CRM20

2.2.2 Determinação das propriedades físicas e mecânicas

Para cada ensaio realizado, foram moldados e analisados 3 corpos de prova por condição experimental e por idade de cura, sendo os resultados apresentados correspondentes à média dos valores obtidos.

Absorção por imersão em água

Neste ensaio foi determinado o aumento de massa ocorrida no concreto, decorrente da penetração de água em seus poros permeáveis, em relação à sua massa seca, sendo o procedimento descrito pela norma da ABNT NBR 9778 [12]. A água é um dos principais agentes de degradação do concreto, de modo que menores taxas de absorção tendem a apresentar a maior durabilidade.

Resistência à compressão simples

Para a caracterização mecânica do concreto, foi realizado o ensaio de resistência à compressão simples (Figura 3), em acordo com a normativa ABNT NBR 7215 [13], nas idades pré-determinadas.

Figura 3 – Realização do ensaio de compressão do concreto em estudo.

Resistência à tração por compressão diametral

O ensaio de resistência à tração foi realizado nas idades de controle de 7, 14, 21 e 28 dias de acordo com a norma ABNT NBR 7222 [14]. A Figura 4 ilustra a realização do ensaio.

Figura 4 – Realização do ensaio de resistência à tração por compressão diametral do estudo.

3. Resultados e discussões

A Figura 5 ilustra os resultados obtidos para a absorção de água do concreto produzido com resíduo de mármore.

Figura 5 – Absorção de água para o concreto com incorporação de resíduo de mármore.

Conforme os resultados apresentados na Figura 5, verifica-se que a substituição do agregado miúdo por resíduo de mármore promoveu aumento na absorção de água do concreto. Aos 28 dias, observou-se acréscimo de aproximadamente 22%, 43% e 47% para os teores de 5%, 10% e 20%, respectivamente, em relação ao concreto de referência. Esse comportamento não é desejável, uma vez que o aumento da absorção está associado a uma maior porosidade do material, o que pode favorecer o surgimento de fissuras e comprometer a resistência mecânica do concreto.

Em seus estudos, Neto [6] analisou o comportamento da absorção de água em argamassas incorporadas com resíduo de mármore nos teores de 10% e 20%, observando aumentos de

aproximadamente 12,68% e 13,52%, respectivamente, aos 28 dias, em relação à argamassa de referência. No presente estudo, também foi observado aumento da absorção de água para todos os teores avaliados, com aumentos expressivos em um intervalo de cerca de 20% a 50%. Dessa forma, os resultados obtidos são convergentes quanto à tendência de aumento da absorção com a incorporação do resíduo, embora o presente estudo tenha apresentado incrementos mais expressivos. Essa diferença pode estar associada às distintas matrizes analisadas (argamassa e concreto), bem como às características granulométricas e à forma de incorporação do resíduo. A Figura 6 apresenta os valores de resistência à compressão simples do concreto para os diferentes teores de substituição do agregado miúdo por resíduo de mármore (0%, 5%, 10% e 20%) ao longo das idades de cura analisadas.

Figura 6 – Resistência à Compressão Simples para o concreto com incorporação de resíduo de mármore.

De acordo com os resultados apresentados na Figura 6, observa-se que a substituição do agregado miúdo por resíduo de mármore resultou em redução da resistência à compressão simples, com decréscimos de aproximadamente 5%, 19% e 29% para os teores de 5%, 10% e 20%, respectivamente, aos 28 dias. Com a redução significativa, apenas os valores obtidos para o CRM5 mantiveram-se dentro da faixa adotada no estudo de 20 MPa, o que indica maior potencial do concreto em aplicações não estruturais ou de teores mais baixos quando utilizado com fins estruturais.

Estudos realizados por Moura et al. [7], onde foi utilizado o resíduo de rochas ornamentais em substituição total ao agregado graúdo, indicaram que a resistência à compressão obtida foi inferior a alcançada para o concreto de referência, atingindo em média 60% da resistência do concreto convencional.

Outro estudo, realizado por Cavalcante et al. [8], com substituição do agregado por resíduo de mármore, indicou que a substituição do agregado miúdo por 20% de resíduo de mármore ocasionou um ganho de resistência de 8,82% aos 28 dias.

De acordo com Gomes [9], a substituição do agregado graúdo convencional por resíduos de mármore e granito resultou em aumento da resistência à compressão do concreto, com incrementos de aproximadamente 9,68% e 11,4% para os teores de 40% e 60%, respectivamente, aos 28 dias. Esse comportamento difere do observado no presente estudo, no qual a substituição do agregado miúdo promoveu redução da resistência, o que pode estar associado aos menores teores de substituição adotados no presente estudo, evidenciando a influência do tipo de substituição e das características dos materiais no desempenho mecânico do concreto.

A Figura 7 ilustra os resultados obtidos para o ensaio de resistência à tração por compressão diametral para os corpos de prova de referência e com 5%,10% e 20% de resíduo de mármore.

Figura 7 – Resistência à tração por compressão diametral para o concreto em estudo.

Conforme os resultados obtidos, verifica-se que a incorporação do resíduo de mármore promoveu variações pouco expressivas na resistência à tração por compressão diametral. Os valores mantiveram-se em patamares próximos entre si, com média de aproximadamente 1,86 MPa aos 28 dias para todos os traços analisados, indicando que a substituição parcial do agregado não comprometeu a aderência na zona de transição pasta-agregado.

Ressalta-se que todos os exemplares apresentaram ruptura conforme os requisitos da ABNT NBR 7222 [14], validando o procedimento experimental. Ademais, a estabilidade desses valores sugere que, para teores de até 20% de substituição, a matriz de concreto mantém um comportamento mecânico compatível com o CREF.

De acordo com Nobrega et al. [10], o resíduo de corte de mármore e granito possui grande potencial para adição em matrizes cimentícias, pois apresenta grande estabilidade e resistência à

abrasão. Sua composição química indica compatibilidade com as matrizes cimentícias, e sua forma granular com elevado módulo de finura o torna um material com bom potencial para utilização como adição mineral em concretos e argamassas.

4. Conclusões

A presente pesquisa avaliou o desempenho físico e mecânico do concreto com incorporação de resíduo de mármore, visando contribuir para a redução do descarte desse resíduo por meio de sua utilização como substituição parcial do agregado miúdo. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que:

- I. A incorporação de resíduo de mármore como substituição parcial do agregado miúdo promoveu aumento da absorção de água do concreto aos 28 dias, com acréscimos de aproximadamente 22,4%, 42,9% e 46,9% para os teores de 5%, 10% e 20%, respectivamente, em relação ao concreto de referência.
- II. A resistência à compressão simples foi reduzida com o aumento do teor de substituição, apresentando decréscimos de aproximadamente 4,8%, 19,0% e 28,6% para os teores de 5%, 10% e 20%, respectivamente, aos 28 dias.
- III. A resistência à tração por compressão diametral apresentou variações pouco expressivas entre os traços analisados, com valores médios próximos de 1,86 MPa, indicando baixa influência da incorporação do resíduo nessa propriedade.
- IV. Apesar da redução observada na resistência à compressão, o traço com 5% de substituição apresentou desempenho mais próximo ao concreto de referência, indicando maior viabilidade técnica dentre os teores analisados.

Referências

- [1] Skibicki S, et al. The effect of using recycled PET aggregates on mechanical and durability properties of 3D printed mortar. *Constr Build Mater.* 2022;335:e127443.
- [2] Bamigboye GO, et al. Evaluation of eco-friendly concrete having waste PET as fine aggregates. *Clean Mater.* 2021;2:e100026.
- [3] Wattanavichien P, Iwanami M. Investigation of the mechanical, microstructure, and durability properties of concrete with fine uniform and non-uniform polyethylene terephthalate (PET) aggregates. *Clean Mater.* 2024;13:e100267.
- [4] Luo H, Aguiar J, Wan X, Wang Y, Cunha S, Jia Z. Application of Aggregates from Construction and Demolition Wastes in Concrete: Review. *Sustainability.* 2024 Jan 1;16(10):4277.

- [5] Alibeigibeni A, Stochino F, Zucca M, Gayarre FL. Enhancing concrete sustainability: a critical review of the performance of recycled concrete aggregates (RCAs) in structural concrete. *Buildings*. 2025;15(8):1361.
- [6] Neto VAM. Determinação das propriedades físicas da argamassa incorporada com resíduo de mármore em pó [trabalho de conclusão de curso]. Campina Grande: Universidade Federal de Campina Grande; 2017.
- [7] Moura FS, Silva RMD, Paiva ECR. Resíduos de marmoraria: reutilização como agregado graúdo. In: *Anais do Simpósio de Engenharia de Produção; 2023; Catalão*. Catalão: Universidade Federal de Catalão; 2023.
- [8] Cavalcante DT, Silva JL, Oliveira MS. Reutilização de resíduos de marmoraria como agregado graúdo do concreto. In: *Anais do Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC; 2021*.
- [9] Gomes PMV. Aproveitamento de rejeitos provenientes do corte de mármore e granito para produção de concreto [trabalho de conclusão de curso]. Campina Grande: Universidade Federal de Campina Grande; 2018.
- [10] Nobrega AKC, et al. Caracterização do resíduo de pó de pedra ornamental adicionado à argamassa em substituição parcial ao cimento. *Blucher Chem Eng Proc*. 2015;1(2):13172-9.
- [11] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7211: Agregados para concreto – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT; 2022.
- [12] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro: ABNT; 2005.
- [13] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7215: Cimento Portland – Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro: ABNT; 2025.
- [14] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7222: Concreto e argamassa – Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT; 2011.